

RAQAMLI TA'LIM MUHITI PEDAGOG KADRLAR KASBIY RIVOJLANISHINING MUHIM OMILI SIFATIDA

Shukurova Zarifa Xaitmuratovna¹

¹ A. Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20637046>

Annotatsiya

Mazkur maqolada raqamli ta'lim muhiti tushunchasining mazmun-mohiyati hamda uning pedagog kadrlar kasbiy rivojlanishidagi o'rni ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan ta'lim muhitining pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi ahamiyati asoslab beriladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli ta'lim muhiti o'qituvchilarning uzluksiz kasbiy o'sishini ta'minlovchi muhim pedagogik va strategik omil sifatida namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim muhiti, pedagog kadrlar, kasbiy rivojlanish, raqamli kompetensiya, masofaviy ta'lim, innovatsiya.

Axborotlashgan jamiyat sharoitida ta'lim tizimi tubdan transformatsiyalanmoqda. Raqamli texnologiyalar nafaqat iqtisodiyot va ijtimoiy hayotga, balki ta'lim mazmuni, shakllari, metodlari va boshqaruv mexanizmlariga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Zamonaviy ta'lim tizimi pedagogdan faqat bilim berishni emas, balki raqamli muhitda samarali faoliyat yuritish, ta'lim jarayonini raqamli vositalar yordamida tashkil etish va o'quvchilarning mustaqil bilish faoliyatini qo'llab-quvvatlashni ham talab etadi [7]. Shu sababli raqamli ta'lim muhitini shakllantirish va uni pedagog kadrlarning kasbiy rivojlanishi bilan integratsiyalash dolzarb ilmiy-amaliy masalaga aylanmoqda.

Mazkur jarayon o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini an'anaviy yondashuvlar asosida emas, balki raqamli pedagogika, innovatsion ta'lim texnologiyalari va uzluksiz kasbiy rivojlanish tamoyillari asosida takomillashtirishni taqozo etadi [3].

Zamonaviy raqamli ta'lim muhitida virtual laboratoriyalar, simulyatsion platformalar, interaktiv texnologiyalar, masofaviy ta'lim tizimlari va raqamli o'quv resurslari pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda. Ushbu texnologiyalar ta'lim jarayonini vizuallashtirish, amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, individual ta'lim trayektoriyalarini yaratish hamda o'quv jarayonining samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Adabiyotlar tahlili

Mavzuga oid ilmiy manbalar tahlili raqamli ta'lim muhiti tushunchasi turli ilmiy maktablar tomonidan keng o'rganilganini ko'rsatadi. Xorijiy tadqiqotlarda ushbu tushuncha ko'proq interaktiv, tarmoqli, moslashuvchan va ochiq pedagogik tizim sifatida talqin qilinadi [1].

T. Anderson raqamli ta'lim muhitini bilimlarni yetkazish, o'zaro hamkorlikni tashkil etish va ta'lim subyektlari o'rtasidagi kommunikatsiyani ta'minlovchi tizim sifatida izohlaydi.

G. Siemens esa uni bilimlar tarmog'i sifatida asoslaydi. Uning konnektivizm nazariyasiga ko'ra, bilim faqat alohida individ ongida emas, balki tarmoqlar, aloqalar va raqamli kommunikatsiya tizimlari orqali shakllanadi [2]. Yevropa tajribasida DigCompEdu modeli pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishning muhim konseptual asosi sifatida qaraladi [3, 9]. UNESCO konsepsiyalarida esa raqamli muhit pedagog faoliyatining ajralmas tarkibiy qismi, ta'lim sifati va inklyuzivligini ta'minlovchi muhim shart sifatida baholanadi [4]. Mahalliy va MDH olimlari tomonidan ham raqamli ta'lim muhiti masofaviy ta'lim, elektron resurslar, o'quv jarayonini raqamlashtirish va pedagoglarning kasbiy tayyorgarligi bilan uzviy bog'liq holda tadqiq etilgan [5, 6].

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida tizimli, qiyosiy va tahliliy yondashuvlardan foydalanildi. Raqamli ta'lim muhitining nazariy asoslari konnektivizm nazariyasi hamda tizimli yondashuv nuqtayi nazaridan o'rganildi [2, 11]. Shuningdek, ilmiy adabiyotlar, ilg'or xorijiy tajribalar va amaliy pedagogik faoliyat natijalari tahlil qilindi.

Tadqiqot metodologiyasi raqamli ta‘lim muhitini faqat texnik vositalar majmui sifatida emas, balki pedagogik maqsadlar, ta‘lim mazmuni, metodik ta‘minot, kommunikatsiya mexanizmlari va kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini o‘zida mujassam etgan kompleks tizim sifatida o‘rganishga asoslandi.

Tahlil va natijalar

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, raqamli ta‘lim muhiti ko‘p komponentli tizim bo‘lib, uning tarkibiy qismlari o‘zaro integratsiyalashgan holda faoliyat yuritadi [14]. Ushbu tizim quyidagi asosiy elementlardan iborat:

–texnik infratuzilma: internet tarmog‘i, kompyuter texnikasi, mobil qurilmalar va boshqa raqamli vositalar;

–dasturiy platformalar: LMS tizimlari, onlayn ta‘lim platformalari, videokonferensiya vositalari va boshqaruv tizimlari;

–raqamli o‘quv resurslari: elektron darsliklar, multimedia materiallari, virtual laboratoriyalar, test tizimlari va interaktiv kontent;

–pedagogik metod va texnologiyalar: aralash ta‘lim, masofaviy ta‘lim, individual ta‘lim trayektoriyasi, loyiha asosida o‘qitish va reflektiv yondashuvlar.

Mazkur muhit pedagoglar uchun quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

–mustaqil ta‘lim olish va kasbiy bilimlarni muntazam yangilab borish;

–masofaviy malaka oshirish kurslarida ishtirok etish;

–xalqaro tajribalarni o‘rganish va ularni milliy ta‘lim amaliyotiga moslashtirish;

–professional hamjamiyatlarda ishtirok etish va hamkorlikda bilim almashish [12].

Tadqiqot natijalari raqamli texnologiyalar ta‘lim samaradorligini oshirishini ko‘rsatadi [13]. Biroq amaliyotda raqamli muhitdan foydalanish ko‘pincha faqat texnik vositalarni qo‘llash darajasida qolib ketmoqda. Bu esa raqamli ta‘lim muhitining pedagogik, metodik va strategik imkoniyatlaridan to‘laonli foydalanishga to‘sqinlik qiladi. Shu bois raqamli ta‘lim muhitini rivojlantirishda texnik infratuzilma bilan bir qatorda metodik ta‘minot, pedagoglarning raqamli kompetensiyasi va ta‘lim jarayonini boshqarish mexanizmlarini ham kompleks rivojlantirish zarur.

Xulosa va takliflar

Raqamli ta‘lim muhiti zamonaviy ta‘lim tizimining ajralmas elementi sifatida pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy o‘shishini ta‘minlashda muhim pedagogik mexanizm vazifasini bajaradi. Ushbu muhit o‘qituvchilarga kasbiy malakalarini kengaytirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o‘zlashtirish, ta‘lim jarayonini samarali boshqarish hamda raqamli resurslar asosida individual kasbiy rivojlanish yo‘nalishini shakllantirish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, raqamli ta‘lim muhiti pedagoglarning individual rivojlanish trayektoriyasini belgilash, mustaqil o‘rganish, masofaviy malaka oshirish va professional hamkorlikni yo‘lga qo‘yishda samarali vosita hisoblanadi. Shu bilan birga, uning samaradorligi ko‘p jihatdan tizimli tashkil etilish, metodik ta‘minot sifati, texnik infratuzilma holati va pedagoglarning raqamli tayyorgarlik darajasiga bog‘liq. Shu asosda quyidagi ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

–ta‘lim muassasalarida raqamli ta‘lim muhitini rivojlantirish bo‘yicha integratsiyalashgan strategiyani joriy etish;

–pedagog kadrlarning raqamli kompetensiyalarini bosqichma-bosqich rivojlantirish tizimini yaratish;

–raqamli platformalardan foydalanishning samarali metodik mexanizmlarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish;

–pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlaydigan onlayn ta‘lim ekotizimini shakllantirish;

–raqamli ta‘lim muhitidan foydalanishda texnik, metodik va pedagogik omillarning o‘zaro uyg‘unligini ta‘minlash.

Natijada raqamli ta‘lim muhiti pedagog kadrlarning kasbiy o‘shishini qo‘llab-quvvatlovchi oddiy vosita sifatida emas, balki ularning professional rivojlanishini boshqaruvchi strategik omil sifatida namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Anderson, T. (2008). *The theory and practice of online learning*. Athabasca: Athabasca University Press.
2. Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age [Elektron resurs]. URL: <http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm>. Murojaat qilingan sana: 20.03.2026.
3. European Commission. (2017). *European framework for the digital competence of educators: DigCompEdu*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
4. UNESCO. (2018). *ICT competency framework for teachers*. Paris: UNESCO.
5. Полат, Е. С. (2004). *Теория и практика дистанционного обучения*. М.: Академия.
6. Андреев, А. А. (2012). *Электронное обучение: теория и практика*. М.: КноРус.
7. Bates, A. W. (2019). *Teaching in a digital age*. Vancouver: BCcampus.
8. Selwyn, N. (2016). *Education and technology: Key issues and debates*. London: Routledge.
9. Redecker, C. (2017). *European framework for the digital competence of educators: DigCompEdu*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
10. Mishra, P., & Koehler, M. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054.
11. Laurillard, D. (2012). *Teaching as a design science*. London: Routledge.
12. Salmon, G. (2013). *E-tivities: The key to active online learning*. London: Routledge.
13. Means, B., Toyama, Y., & Murphy, R. (2014). *The effectiveness of online learning*. Washington: U.S. Department of Education.
14. Horton, W. (2011). *E-learning by design*. San Francisco: Pfeiffer.
15. Уваров, А. Ю. (2018). Цифровая образовательная среда: тенденции развития. *Педагогика*, (5), 3–10.